

English version below

Cruz procesional

[Anónimo](#)

Nº inventario: 525 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: ca. 1350

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 52 x 43 cm

Materia: [Cobre](#), [Esmalte](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Grabado](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Historia del objeto

Se desconoce el origen de esta cruz procesional, ya que carece de marcaje (Barrón, 1991).

Según Corti (1994): *“El tipo de cruz fiorlisada ha tenido amplia difusión en el área castellana, pero observamos que la terminación de los remates fiorlisados en forma de delgados apéndices que se bifurcan en dos o tres lobulillos, es característica de varios ejemplares conservados en la provincia de Palencia”*. El autor se refiere a las cruces procesionales procedentes de la iglesia de Cenera de Zalima, Corvio y Nestar, situadas en el municipio de Aguilar de Campoo (Palencia), así como la cruz de Pisón de Castrejón (Castrejón de la Peña, Palencia).

No obstante, la morfología de este tipo de cruces procesionales remite también a Burgos, ciudad donde se han documentado piezas similares desde principios del siglo XIV hasta la década de 1520. Podemos citar algunos ejemplos como los de Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura o Santibáñez de Esgueva, todas ellas localidades burgalesas.

Son numerosas las cruces procesionales enajenadas que siguen esta tipología. A este respecto, caben citarse la que alberga el [Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York), [The Stage Hermitage](#) (San Petersburgo) o una recientemente [subastada por Sotheby's en el año 2020](#). Todas ellas proceden de Burgos, sin embargo, no podemos afirmar que este ejemplar tenga el mismo origen, puesto que fue una tipología extendida por el área castellana. Aunque Corti (1994) dató la pieza

a principios del siglo XIV, consideramos que habría que retrasar su cronología hasta mediados del siglo XIV (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998).

Enrique Larreta, diplomático y coleccionista, compró la cruz en 1921 (Nobilia, 2018). Se desconoce dónde pudo adquirirla, pero ese mismo año en la ciudad de Burgos tuvo lugar una exposición de Arte retrospectivo en el marco del VII centenario de la catedral. Larreta visitó la muestra junto al pintor Ignacio Zuloaga, quien le ayudó a hacerse con algunas piezas. La correspondencia conservada entre Zuloaga y su tío Daniel ilustran el papel que desempeñó el artista: *“Acabo de llegar de Burgos. ¡Vaya una exposición! ¡Vaya telas! Qué cosas hay en España. Fui con Larreta y le hice comprar un estupendo Cristo. Está loco de contento, y qué frontal de Silos, qué emoción del gran arte”* (n.º 518).

El catálogo de la exposición cita, de manera sucinta, varias cruces procesionales góticas (Cortés, Hergueta, Huidobro y Martínez, 1921). ¿Pudo ser este el lugar donde Larreta compró la pieza? Lo desconocemos. Sea como fuere la cruz fue adquirida para estar en una de las residencias del diplomático en Buenos Aires (Argentina). Tras el fallecimiento de Larreta su colección se dispersó: algunas fueron donadas por la familia, mientras que una buena parte de la colección se puso a la venta (Nobilia, 2018). Esta pieza estuvo en la subasta organizada por Posadas Remate (n.º 30) los días 29-30 de noviembre de 1988 (Urgell, 1988). En la actualidad la cruz procesional se encuentra en Acelain, una residencia de estilo árabe que Larreta había mandado construir a Martín Noel en Tandil (Buenos Aires, Argentina).

Descripción

Esta cruz procesional sigue el modelo latino. Sus brazos están rematados con flores de lis. En el centro de la pieza se encuentra Cristo crucificado acompañado de los dos ladrones. En los extremos la Virgen y san Juan contemplan la escena con abatimiento. Respecto al reverso de la pieza, la figura de Cristo entronizado ocupa la parte central, mientras que los brazos cuentan con decoración vegetal grabada.

Ubicaciones

- ca. 1988

MUSEO

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- 1988

CASA DE SUBASTAS

[Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1921 - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- mediados del s.XIV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías](#)

[\(1921\): Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos, Imprenta Aldecoa, Burgos.](#)

- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 46-48.
- NOBILIA, Patricia Mabel (2018): *Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, p. 569.
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, París.
- URGELL, Guiomar de (1988): "Prólogo", en IVº Remate de obras de arte y antigüedades, Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires.
- ZULOAGA, Ignacio (2002): *Correspondencia de Ignacio Zuloaga con su tío Daniel*, en Estudio crítico realizado por Mariano Gómez de Caso Estrada, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, p. 638.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Processional Cross

[Anónimo](#)

Inventory number: 525 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: ca. 1350

Century: Mid 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 20,4 x 16,9 in

Material: [Copper](#), [Enamel](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Engraving](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Acelain](#) (Buenos Aires, Argentina)

Object History

The origin of this processional cross is unknown, as it lacks any markings (Barrón, 1991). According to Corti (1994): "*The type of cross with fleur-de-lis decoration has been widely used in the Castilian area, but we note that the fleur-de-lis finials in the form of thin appendages that fork into two or three lobes are characteristic of several examples preserved in the province of Palencia.*" The author refers to the processional crosses from the churches of Cenera de Zalima, Corvio, and Nestar, located in the municipality of Aguilar de Campoo (Palencia), as well as the cross of Pisón de Castrejón (Castrejón de la Peña, Palencia).

However, the morphology of this type of processional cross also refers to Burgos, a city where similar pieces have been documented from the early 14th century to the 1520s. We can cite some examples such as those of Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura, and Santibáñez de Esgueva, all of which are towns in Burgos.

There are numerous alienated processional crosses that follow this typology. In this regard, we can mention the one housed in the [Metropolitan Museum of Art](#) (New York), [The Stage Hermitage](#) (St. Petersburg), or one recently [auctioned by Sotheby's in 2020](#). All of them come from Burgos, however, we cannot say that this example has the same origin, since it was a type that was widespread throughout the Castilian area. Although Corti (1994) dated the piece to the early 14th century, we believe that its chronology should be pushed back to the mid-14th century (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998).

Enrique Larreta, diplomat and collector, bought the cross in 1921 (Nobilia, 2018). It is not known where he acquired it, but that same year, a retrospective art exhibition was held in the city of Burgos as part of the cathedral's 700th anniversary celebrations. Larreta visited the exhibition with the painter Ignacio Zuloaga, who helped him acquire some pieces. The correspondence between Zuloaga and his uncle Daniel illustrates the role played by the artist: "*I have just arrived from Burgos. What an exhibition! What paintings! What things there are in Spain. I went with Larreta and made him buy a wonderful Christ. He is overjoyed, and what a frontal from Silos, what emotion from great art*"(no. 518).

The exhibition catalog briefly mentions several Gothic processional crosses (Cortés, Hergueta, Huidobro, and Martínez, 1921). Could this have been where Larreta bought the piece? We do not know. Be that as it may, the cross was acquired to be placed in one of the diplomat's residences in Buenos Aires (Argentina). After Larreta's death, his collection was dispersed: some pieces were donated by the family, while a large part of the collection was put up for sale (Nobilia, 2018). This piece was included in the auction organized by Posadas Remate (no. 30) on November 29-30, 1988 (Urgell, 1988). The processional cross is currently located in Acelain, an Arab-style residence that Larreta had Martín Noel build in Tandil (Buenos Aires, Argentina).

Description

This processional cross follows the Latin model. Its arms are topped with fleurs-de-lis. In the center of the piece is Christ crucified, accompanied by the two thieves. At the ends, the Virgin Mary and Saint John contemplate the scene with despondency. On the reverse side of the piece, the figure of Christ enthroned occupies the central part, while the arms feature engraved plant decoration.

Locations

- **ca. 1988**

MUSEUM

[Acelain, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **1988**

AUCTION HOUSE

[Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **ca. 1921 - Third quarter of the XX**

PRIVATE COLLECTION

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- **Mid XIV - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías \(1921\): *Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos*, Imprenta Aldecoa, Burgos.](#)
- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 46-48.
- [NOBILIA, Patricia Mabel \(2018\): *Enrique Larreta y su colección de Arte Español: Gusto y distinción de un coleccionista ilustrado en Buenos Aires*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, p. 569.](#)
- TABURET-DELAHAYE, Elisabeth (1989): *L'orfèvrerie gothique au Musée de Cluny: XIIIe-début XVe siècle*, Editions de la Réunion des musées nationaux, París.
- URGELL, Guiomar de (1988): "Prólogo", en IVº Remate de obras de arte y antigüedades, Posadas Remate S.A., Bullrich, Gaona y Guerrico, Buenos Aires.
- ZULOAGA, Ignacio (2002): *Correspondencia de Ignacio Zuloaga con su tío Daniel*, en Estudio crítico realizado por Mariano Gómez de Caso Estrada, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, p. 638.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Patricia Nobilia | Fotografía: Patricia Nobilia

